

时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

时间是什么形态的?为什么我们感觉时间一去不复返?它的方向是什么?根据宇宙在加速膨胀这一重大物理发现给我们的提示和力的作用是相互的这一规律,在设定在同一地区距离地球同一高度的另一物体为参照物的情况下,若引入尺子相对长度不变的概念,结合所谓的暗能量,我们便可以得出时间是万物及空间都在加速膨胀、时钟的走动就是对第四维的度量的结论.这不仅符合我们所感知世界的样子,不仅能够解释重力是怎样产生的,同一地区同一高度任何物体的重力加速度都是相同的,力的实质,时间的方向性,也能解释物理学上的诸多“乌云”.如:水星近日点的旋近、光线经过太阳附近发生偏转、引力常量不能精确测量、加速度和物体所受的力不是完全成正比、力的平行四边形定则不那么完美、飞出太阳系的探测器受到一个指向太阳的加速度、探测器飞过地球获得加速度的过程中理论值和观测值差别较大等诸多现象.在对相关公式推导的同时,对时间常数进行了的估算,并定义了时间,初步建立了量化的物理意义上的四维时空.

关键词 第四维, 时间形态, 力学修正

PACS: 04. 50. Kd, 04. 80. Cc, 45. 50. Pk

† 张西震. E-mail: zxz. 111@126. com

1 引言

时间是什么？这仿佛是一个天真而且荒诞的问题。但准确地说，到目前为止，我们不知道时间的本质，或者是时间以什么形态存在。牛顿在其《自然哲学之数学原理》中如此叙述：“我没定义时间、空间、处所和运动，因为它们是人所共知的”“绝对的、真实的、数学的时间，由其特性决定，自身均匀的流逝，与一切外在事物无关”^[1]。爱因斯坦在老朋友贝索去世后则如此说：“对我们这些笃信物理学的人来说，过去、现在和未来之间的区别，不过是一种幻觉而已，尽管这种幻觉有时还很顽固”。正如《时间真的会“流逝”吗？》一文中所言：牛顿的理论没有解决的是，经典力学的方程无法断定哪里是过去，哪里是未来，时间的方向被抽走了。……爱因斯坦的相对论打破了牛顿绝对的时间观念。在相对论的体系下，三维空间和一维时间被合并成了四维时空。但是和牛顿的理论所面临的问题相似，相对论同样建立在“无方向的时间”的概念上。……目前物理定律中的时间似乎并没有方向性，我们为何仍会觉得时间“一去不复返”？……时间之箭出现在众多场景和事件中——进化、衰老、记忆、因果……它的背后仍有广阔的天地等待我们揭示^[2]。也就是说：我们把时间作为标量，时间却具备着矢量的特点，并且这个矢量是单向度的，和万事万物都发生着联系。爱因斯坦的言论所表达的是：时间只是一种主观感觉而不是客观存在，这和牛顿的时间是客观存在的这一观点不一致，这也显然是不符合我们所认知的世界。时间是主观感觉吗？还是客观存在？但如果在全面把握这两种观点的情况下加以分析思考，显然我们得出的结论是：时间是客观存在的。比如：在我们人类发明时钟之前，碳十四也有自己的时钟，原子震荡也有自己的时间周期。即：自然界、生物乃至原子都有自己的时钟……这种客观存在是不以人发明时钟为依赖的，这种客观存在无处不在而又是如此的显而易见。

物理学是一门自然科学，起源于伽利略和牛顿时代，至今已经发展成为了一门分支众多的基础科学。但是，作为研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科，作为自然科学的带头学

科, 我们的物理理论基础是不完备的. 物质运动最一般规律和物质的基本结构 (更准确的说, 这种基本结构也呈现不稳定性, 如衰变) 都和时间和空间相关, 即: 自然界的万事万物都是在一定时间中和一定空间中发生或存在的. 因此, 时间和空间问题是物理学中两个最基础最根本的问题. 但我们的物理学显然缺乏对时间的阐释, 目前, 我们对时间仍没有清晰的概念和定义.

同时, 还应该看到, 随着物理学的分支越来越细, 科学技术的越来越进步, 探索手段的越来越多样, 也有越来越多无法解释的现象摆在我们面前. 以天文学为例, 我们先后发现宇宙在膨胀, 宇宙在加速膨胀. 为解释这些现象, 我们也不断的推出了一些新的概念, 比如, 暗物质、暗能量等. 而谁是研究的重点, 谁是研究的次重点、非重点, 这是关系到我们研究方向的问题. “面壁十年图破壁, 难酬滔海亦英雄”, 不可以否认对暗物质暗能量的研究, 任何探索都是在寻找一种可能, 都需要勇气, 都要付出心血和汗水, 都应该获得尊重. 但必须看到的是, 这些概念远远没有时间概念存在的更早, 也没有时间存在的更客观. 而作为建立什么样的时空观之一的时间因此更应该是优先的于其他研究的, 更应该是宇宙为什么加速膨胀研究的重点, 更应该是理论物理研究的重点.

不仅如此, 众所周知: 19 世纪, 麦克斯韦用数学语言成功地把法拉第的发现纳入了一个完美的框架, 阐明了电与磁实质上的统一性. 这向人们暗示: 宇宙中的事物具有某种基本的同一属性. 那么这种统一性是否包括人们最熟悉的引力呢? 但爱因斯坦穷 30 多年之力, 却只能遗憾地把这一科学重任留给后人.

在爱因斯坦忙于构建统一场理论的同时, 人们发现了另外两种基本的力——凝聚原子核的强相互作用力和造成放射现象的弱相互作用力. 从 20 世纪 50 年代开始, 物理学家的注意力转向了电磁力与弱相互作用力的统一. 到 60 年代末温伯格、格拉肖和萨拉姆分别在理论上表明, 这两种力仅仅是同一种力的不同方面, 由此预言的一些现象在 70 年代被实验证实.

70 年代前期, 格拉肖还提出了把电磁力、弱作用力和强作用力统一起来的数学公式, 并称

为“大统一场理论”，但他的预言证实起来却有困难。

1984年，施瓦茨和格林等人终于宣布，能够把最后的局外者——引力和其他的力统一起来。条件是不再把粒子看做点状物，而是看做称为“超弦”的极小物体，它们像一些“琴弦”，存在于十维的时空之中。

尽管这是一项重大进展，但超弦理论似乎仅仅是某种更加根本的东西的一个影子。1995年，威滕把这个“东西”找到了，并称它为“M理论”，或说是“膜理论”。以往的超弦仅仅成为十一维的膜的“边缘”而已，这十一维时空中除了四维之外全都卷曲起来，以致我们无法“看到”。

这就是爱因斯坦追求的目标吗？它可以通过实验证实吗？除了四维之外的其他维度是如何卷曲的，以致我们看不见？尚存的其他许多维的谜底在哪里？^[3]

而我们的疑惑是，“膜理论”所说的没有卷曲的第四维在哪里？除了长宽高三维，第四维我们也没有看见。

除膜理论外，圈量子引力理论也尝试着力学的统一，但最终不得不面对这样的现实：“量子引力理论中无处不在的数学结构让我们得出这样的结论：时间是幻觉。”可问题是：“不管数学结构表达了怎样的含义，毫无疑问，我们都经历着时间的流逝。”

“把时间看作幻影，让我们陷入了一系列宇宙学难题之中。我们无法解释为什么物理学定律采取了我们所见的形式，也不能判断主宰宇宙最早期状态的初始条件，只能思索日益恼人的物理学定律精细问题，或者直接弃船逃生，奔向弦论景观、永恒暴涨或者多宇宙。

在这种情况下，物理学该如何前进呢？”^[4]

现在我们普遍接受的观点是：我们生活在三维加一维的四维时空。然而，时间到底是如何流经我们的？第四维的时间轴既然存在如果不是卷曲该是以何种形态存在？时钟的走动是不是只是时间测量的方式比如像一把尺子测量一个物体的长度的读数而不是时间本身？爱因斯坦在《物理学的进化》中曾如此表达“侦探般的沉思”：“至少对于问题某一个部分，大侦探已收集

了所有所需的证据,这些证据看起来支离破碎且毫无联系,然而大侦探已经知道,此时已不需要调查,只靠纯粹的思考,就可以找到事物间的关系”^[5],我老爸(张西震)和我想说的是:随着物理学带给我们的诸多困惑,和天体物理重大发现给我们的提示,认识第四维的时间轴已经成为了可能和必须.

2 不断膨胀的宇宙和时间的可能形态

2.1 宇宙膨胀下的时间形态猜想

如果你关注过天体物理领域,你一定知道这样一个重大发现,在爱因斯坦《广义相对论》发表后的1929年,美国天文学家哈勃根据他和他的助手赫马逊观测到的“所有星云都在彼此互相远离,而且离得越远,离去的速度越快”这样一个结果,得出结论:整个宇宙在不断膨胀,星系彼此之间的分离运动也是膨胀的一部份,而不是由于任何斥力的作用.

其后的宇宙膨胀学说提出:我们可以假设宇宙是一个正在膨胀的气球,而星系是气球表面上的点,我们就住在这些点上.我们还可以假设星系不会离开气球的表面,只能沿着表面移动而不能进入气球内部或向外运动…….如果宇宙不断膨胀,也就是说,气球的表面不断地向外膨胀,则表面上的每个点彼此离得越来越远,其中某一点上的某个人将会看到其他所有的点都在退行,而且离得越远的点退行速度越快.

彩色斑斓的气球上斑斑点点,随着气球被吹胀,球上的斑点各自远离而去.许多天文书籍上都用了一个人在吹气球这样生动的插图,来形象地说明宇宙膨胀的理论.

如果整个宇宙真的在膨胀,那么是不是太阳系银河系也在膨胀,地球在膨胀,我们在膨胀,只是视角问题我们没有发现这种膨胀?如果说宇宙的膨胀只是空间的膨胀,那么,仅就构成物质的原子而言,原子内部的大部分都是空间.现在,如果我们在膨胀的气球表面再画上一把有刻度的尺子,那么就会发现,尺子的绝对长度变长的时候,而相对尺度并不变化.也就是说,尺子和其他物体一起膨胀的时候,我们使用尺子度量不到这种膨胀.这就相当于我们小时候用一只手丈

量另一只手的大小,而我们长大的时候,依然可以得出另一只手和作为尺子来丈量的那手一样大的结论.而这种膨胀就是时间本身?即:时间形态是每个个体(包括空间)自身膨胀的经历.

如图 1:

图 1 时间形态示意图

Figure 1 The propagation of time form

2.2 支持时间形态猜想的其他证据

如果认为时间是如图 1 所示的形态,那么,这不仅和几何意义上的四维图形相符合,而且重力和重力加速度现象就可以认为是地球在膨胀的证据:

2.2.1 因为根据惯性定律和作用力反作用力定律,我们所说的重力可以认为是地球膨胀对物体产生的推力.

2.2.2 因为在同一地区的同一高度,任何物体的重力加速度都是相同的,即离地球等距离的各种物体会同时落到地面.如果一个物体以离地球等距离另一个物体为参照物,则是地球表面向物体的移动.这种现象正像是膨胀的大气球表面会同时抵达周围等距离的物体.因此也可以说,重力加速度为和只和物体的位置有关.

2.2.3 钟摆原理. 摆的运动周期和绳子的长短有关, 和锤的质量无关. 如果我们把摆向下的运动过程看作是(竖直向下的力)与绳子的拉力(沿线斜向上)的合力不为零, 并指向平衡位置的话, 那么, 这个运动过程的一半(摆从最高位置运动到最低位置)也正是前文所说的重力加速度的现象. 即同样说明了重力加速度和物体的质量无关.

2.2.4 引力质量等于惯性质量. 在物理学中, 引力质量和惯性质量是两个不同的概念. “到目前为止, 发现在 10^{-11} 的精度范围内, 这两种质量没有差别, 因而可以不加区别地使用统一的质量概念”^[6]. 若认为重力是地球膨胀对物体产生的推力, 这种膨胀是加速膨胀的话, 那么引力质量显然就是惯性质量.

2.3 经典力学和相对论的诸多“乌云”

同时, 经典力学和相对论的诸多“乌云”我们不得不深思:

2.3.1 水星近日点的旋进. 万有引力定律的发现解释了天体运动的规律, 并预言了海王星的存在. 它使地面物体的运动规律与天上星体的运动规律统一起来, 把经典力学推上了当时科学的顶峰. 但是, 按照牛顿的万有引力定律推算, 行星的运动应该是一些椭圆, 行星沿着这些椭圆做圆周性运动. 然而, 实际的天文观测告诉我们, 行星的运动轨迹轨道并不是严格闭合的, 它们的近日点在不断地旋进. 经典力学可以对此做出一些解释. 不过, 水星旋进的实际观测值比经典力学的预言值要大^[7].

2.3.2 牛顿提出万有引力后, 认为引力常数 G 是普适常数, 不受物体的形状、大小、地点和温度等因素影响, 并且引力常量的准确测定对验证万有引力定律将提供直接的证据. 100 多年后, 英国物理学家卡文迪许根据牛顿提出的直接测量两个物体间的引力的想法, 采用扭秤法测定了引力常量. 但到目前为止, 一直存在无法精确测量的问题^[8].

2.3.3 探究加速度和物体受力的关系方面,加速度应该和物体所受的力成正比,但通过实验验证,实验数据做出的图形和猜想中的 $a-F$ 图像并不完全一致,如果用更好的仪器,这时仍然发现它不过原点……^[9]

2.3.4 在力的合成与分解方面,如力的平行四边形定则,看起来简洁而又精确,但实验结果往往不尽如人意,得到的数据不像定律描述的那样完美……^[9]

对于水星的公转轨道在不断旋进,自 19 世纪以来,就引起了科学界的注意,1915 年,爱因斯坦创立了广义相对论.相对于原来的理论,这是一种新的时空与引力的理论,根据广义相对论计算,水星近日点的旋进应该每百年 $43''$ 的附加值,同时还预言光线经过大质量星体附近时,如经过太阳附近时会发生偏转等现象,这些都被观察证实了.尽管如此,但随着科学的发展,我们的测量值越来越精确,更多的“乌云”却冒了出来:

2.3.5 地球到月球的距离 384100km,目前激光测量的精度为 1mm.通过激光测量的结果显示地球到月球的轨道正在越来越偏离圆形,拱线的长度正在以每年 6mm 的速度在增长.但不论广义相对论还有牛顿力学,都没有办法解释观测到的现象,理论值比实际测量值大了 3 倍^[10].

2.3.6 通过探测器测量距离,我们发现太阳到地球的距离正在变大,幅度是每个世纪 7m 的量级^[10].

2.3.7 作为两个飞出太阳系的探测器先驱者 10 号先驱者 11 号,当它们在从太阳系往外飞的时候,先驱者 10 号的位置比理论预言近了将近 58000km,先驱者 11 号近了将近 6000km.这相当于它们都受到了一个指向太阳的加速度,这个加速度是个常数,但并不是因宇宙膨胀效应所引起^[10].

2.3.8 当有探测器飞过地球或者以地球的运动速度来使得它获得加速的过程中,可以测量这个探测器飞入地球再绕地球飞出去这个过程的速度变化.根据理论模型的计算,理论值和观测值之间差别较大:Galileo 差了大概每 s 近 4mm,NEAR 差了大概 13mm,Rosetta 差了大概 1.8mm,

我国目前的测量精度是每 s 零点几 mm, 测量到的值比我们的精度要大十几倍到几十倍的水平 [10].

实践是检验真理的唯一标准. 就物理学而言, 这一标准则表现为物理学是实验科学的特点. 若我们的实验概念是开阔的, 不局限于实验室里的实验, 把可控性作为实验的标准的话, 那么, 正如《物理学史》中所言“天体的运行提供了机械运动最纯粹、最精确的数据资料, 使得人们有可能排除摩擦和空气阻力的干扰, 对机械运动得到规律性的认识” [11] 显然, 这其中的一些在太空的“乌云”则更说明了无论万有引力理论, 还是相对论理论, 随着科学技术的不断发展, 都已无法通过实验验证.

3 加速膨胀宇宙的加速度方式和相关公式推导

在哈勃最早发现我们的宇宙不是静止的, 而是在膨胀之后, 1998 年, 天体物理界又有了一个重大的发现: 根据观测 Ia 超新星得到的数据, 提示宇宙的膨胀速度正在加快. 这个重大发现是由物理学者索尔·珀尔马特、布莱恩·施密特与亚当·里斯发现的.

如果时间是每个个体 (包括空间) 自身膨胀的经历, 那么这种膨胀也是加速膨胀, 就地球上的物体而言, 正符合我们前文所说的引力质量就是惯性质量的推断. (在此, 我们仅就该发现作为提示, 至于利用造父变星的红移和利用超新星爆发的标准烛光测得的膨胀速度的细节问题将在《四维时空下的宇宙模型》一文 “3 时间形态对相关问题的阐释” 中再进行探讨)

我们假设这种膨胀是在原基础上的膨胀的话, 以球体为例, 物体的加速膨胀方式用公式表达为:

$$r_t = r_0 A^t \quad (1)$$

(其中, r_t 表示球体在 t 时刻膨胀后的半径, r_0 表示球体物体的初始半径即在 $t=0$ 时刻的半径, A 表示膨胀的倍数, t 表示时间.) .

亦可记作:

$$r_t = r_{t-1}A \quad (2)$$

同理, 以 K_0 表示空间的初始厚度, 空间膨胀的公式为:

$$K_t = K_0A^t \quad (3)$$

亦可记作:

$$K_t = K_{t-1}A \quad (4)$$

因为物体对空间有占据性, 我老爸认为会存在三种情况: 一是发生 0 占据情况: 如空间和空间不发生占据情况 (或者说是等同于空间的个体不发生占据); 二是发生完全占据情况: 即个体的膨胀部分完全占据空间情况; 三是发生不完全占据情况. 即个体的膨胀部分的一部分占据空间情况. 若设该值为 B, 即 B 值大于等于 0 小于等于 1.

我认为刚体和空间只会发生完全占据情况, 物体对空间的占据为完全的占据, 就如一个铜球丢进水里, 铜球的体积完全取代水的体积, 水对铜球的压力不起作用, 因此 B 值的大小为 1, 进一步而言, 假如水的温度高, 铜球温度升高热膨胀, 只要升高的温度相同, 虽然水里铜球受到的水的压强更大, 铜球在水里的膨胀大小也会和在空气中的一致.

兼之对宇宙在加速膨胀这一现象科学界普遍认为是暗能量的作用, 若我们假设暗能量是均匀分布在空间的, 则可认为, 这种暗能量使得空间在和物体一起膨胀的时间轴之外, 还有一个膨胀, 即空间厚度越厚, 蕴含暗能量越多, 空间膨胀的越厉害. 设暗能量使空间膨胀为 C 倍.

因此, 空间的膨胀公式 (4) 应表达为:

$$K_t = K_{t-1}A + K_{t-1}C - (r_{t-1}A - r_{t-1})B \quad (5)$$

因 B 值的大小为 1, 合并公式 (5) 中的同类项

公式 (5) 应表达为为:

$$K_t = K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1}A - r_{t-1}) \quad (6)$$

或分别表达为:

$$K_1 = K_0(A+C) - (r_0A - r_0) \quad (7)$$

$$K_2 = K_1(A+C) - (r_1A - r_1) \quad (8)$$

$$K_3 = K_2(A+C) - (r_2A - r_2) \quad (9)$$

.....

因尺子和物体同样膨胀,若以球体半径作为尺子来丈量,那么尺子丈量下的空间变化的情况(或者说三维知觉空间的变化情况)用公式表达为:

$$\Delta K_t = \frac{K_t}{r_t} \quad (10)$$

将公式(2)(6)代入,即:

$$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1}A - r_{t-1})}{r_{t-1}A} \quad (11)$$

因公式(2) $r_t = r_{t-1}A$ 除和时间 t 及膨胀倍数 A 有关外,和其它数值无关,即 r_0A^t 可替换 $r_{t-1}A$, 即公式(1)可替换公式(2)的代入,因此公式(11)亦可记作:

$$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_0A^t - r_0A^{t-1})}{r_0A^t} \quad (12)$$

设 K_0 分别为 1.9、2、2.1; $r_0=1, A=2, C=0.5$. t 分别为 0、1、2、3、4、5、6、7. 我们将得出下表 1、2、3 三组数据:

表 1:

Table 1:

t	K_t	r_t	ΔK_t	$\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$
0	1.9	1	1.9	
1	3.75	2	1.875	-0.025
2	7.375	4	1.84375	-0.03125
3	14.4375	8	1.8046875	-0.0390625
4	28.09375	16	1.755859375	-0.048828125
5	54.234375	32	1.6948242188	-0.0610351562
6	103.5859375	64	1.6185302734	-0.0762939454
7	194.96484375	128	1.5231628418	-0.0953674316

表 2:

Table 2:

t	K_t	r_t	ΔK_t	$\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$
0	2	1	2	
1	4	2	2	0
2	8	4	2	0
3	16	8	2	0
4	32	16	2	0
5	64	32	2	0
6	128	64	2	0
7	256	128	2	0

表 3:

Table 3

t	K_t	r_t	ΔK_t	$\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$
0	2.1	1	2.1	
1	4.25	2	2.125	0.025
2	8.625	4	2.15625	0.03125
3	17.5625	8	2.1953125	0.0390625
4	35.90625	16	2.244140625	0.048828125
5	73.765625	32	2.3051757812	0.0610351562
6	152.4140625	64	2.3814697266	0.0762939454
7	317.03515625	128	2.4768371582	0.0953674316

若把 $r_0=1$ 作为地球的半径, 显然: 当 K_0 为 1.9, $\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$ 值为负值, 且越来越大, 即为重力加速度现象. 当 K_0 为 2, $\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$ 值为 0, 即为既不加速靠近也不加速远离的平衡状态. 当 K_0 为 2.1, $\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$ 值为正值, 且越来越大, 即为宇宙加速膨胀现象. 分别作 K_0 为 1.9、2、2.1 的函数图像, 如图 2:

图 2 K_0 为 1.9、2、2.1 的函数图像.

Figure 2 The graph of a function $K_0 = 1.9, 2, 2.1$

若令:

$$\Delta K_t - \Delta K_{t-1} = 0 \quad (13)$$

则空间某位置为既不加速靠近也不加速远离的平衡位置,可简称某球体的平衡距离.

视为 K_{t-1} 为 K_0 , 将公式 (10) $\Delta K_t = \frac{K_t}{r_t}$ 和公式 (7) $K_1 = K_0(A+C) - (r_0A - r_0)$ 代入公式 (13),

可得:

$$\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0)}{r_0A} - \frac{K_0}{r_0} = 0 \quad (14)$$

运算后可得:

$$K_0 = r_0 \frac{(A-1)}{C} \quad (15)$$

即, 此处的 K_0 为该球体的平衡距离.

若空间初始距离我们用物体初始半径倍数 n 的形式表示, 则可写作:

$$K_0 = nr_0 \quad (16)$$

将公式 (16) 代入公式 (15), 可得

$$n = \frac{(A-1)}{C} \quad (17)$$

即: 此处的 n 值表示了相对于球体半径长度而言平衡距离的大小程度, 即平衡距离的正比反比关系.

4 相对不变量和暗能量的可能性

现在, 我们面临着两个方面的问题:

4.1 在时间是每个物体 (包括空间) 自身膨胀的经历假设下, 我们虽然证明了这种膨胀会产生重力加速度和宇宙膨胀现象, 也说明了尺度本身的膨胀并不影响到物体的相对长度, 但如果这种膨胀影响到物体的其它物理量, 则这种假设是不成立的. 或者说, 在这种假设我们代入了相对

概念,如物体的相对长度不变概念.而同时,还必须满足所有不是变量的物理量相对不变,即:和三维知觉下我们感知的世界的样子相一致,这种假设才能成立.

4.2 和所有的物理理论一样,我们也假设了暗能量的存在,那么,这种暗能量可能是什么?它是如何分布在空间中的呢?又如何和物体相互作用使空间变化的?

就这两个方面的问题,分别回答如下:

就 4.1,就物体自身而言,尽管各种变化是绝对的,但相对而言,或者说,以另一个物体为参照,却是不变的.以正方体为例,我们先列出以下 5 个不变量:

4.1.1 **物体相对长度不变.** 分别设两个正方体的边长为 x 、 y , 其中, x 为一个长度单位, 根据公式

$$(1) \quad r_i = r_0 A^i, \text{ 即它们在单位时间内同样膨胀 } A^i \text{ 倍, 视 } A^i = n, \text{ 显然 } \frac{nx}{ny} = \frac{x}{y}$$

4.1.2 **物体相对面积(或表面积)不变.** 即:
$$\frac{6(nx)^2}{6(ny)^2} = \frac{6n^2x^2}{6n^2y^2} = \frac{6x^2}{6y^2} = \frac{x^2}{y^2}$$

4.1.3 **物体相对体积不变.** 即:
$$\frac{(nx)^3}{(ny)^3} = \frac{n^3x^3}{n^3y^3} = \frac{x^3}{y^3}$$

4.1.4 **物体密度不变.** 因为物体和空间一起膨胀,换言之,若认为构成物体的原子、分子和构成物体的原子分子的空隙为一恒定整体,则可视作原子、分子和构成物体的原子分子的空隙一起膨胀,因此,密度不变.

4.1.5 **物体相对质量不变.** 因物体的相对体积和密度均不变,所以相对质量不变.

就 4.2,就暗能量而言,涉及两个方面,一是暗能量是什么,二是暗能量是真的均匀分布在空间中的吗?

4.2.1 **暗能量可能是空间递增的熵.**

在热胀冷缩现象中,热能是使物体受热膨胀的原因,我们的物理学并不认为物质的质量改变,而是间隙的增大.

根据能量守恒定律:能量既不会创生,也不会消灭,只会从一种形式转换成另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变.根据热力学第二定律的熵增加原理:孤立系统的熵永不自动减少.空间的内涵是无界永在,外延是各有限部分空间相对位置或大小的测量数值.正是空间这种熵的存在部分(即除去转化为其他形式的能量部分)充斥着空间从而改变了各有限部分空间相对位置或大小的测量数值,因此是空间膨胀的暗能量.

4.2.2.1 暗能量可能不是均匀分布在空间,距离物体越近的空间,暗能量的分布值越高,(这里所说的物体是指通常情况下物体本身的温度高于空间的温度的物体)即暗能量使空间膨胀的倍数 c 值越大.而在与物体相同的空间距离,理想状态下可以认为 C 值为固定值.

如果暗能量是空间的熵,可以认为,每个物体(星球)向它周围散失的热量是动态的和不均匀分布的,尽管这种动态是由于趋向于最终的均匀分布造成的.即:距离物体越近,熵的分布值越高.

因此,不可以认为 C 为固定值.在物体的相同的空间距离,理想状态下可以认为 C 值为固定值,而在不同的空间距离的情况下, C 值可能会随着空间距离的增大而逐步减小.但必须指出的是,这种逐步减小不会最终为 0,这是因为根据热力学第三定律“不可能使一个物体冷却到绝对温度的零度”,即真空中的每一处熵都会存在.

因此,关于物体的平衡距离的假设依然成立.我们可以这样理解这种成立:如前文我们曾设暗能量是均匀分布在空间的,设 $K_0=2$, $r_0=1$, $A=2$, $C=0.5$. 得出了当 K_0 为 2, $\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$ 值为 0, 即既不加速靠近也不加速远离的平衡状态.现在,我们虽然认为距离物体越近的空间,暗能量的分布值可能越高,但由于在物体的相同的空间距离,理想状态下可以认为 C 值为固定值.因此,当空间的厚度一定, C 依然可能为 0.5,只不过是在靠近物体的空间的 c 值大于 0.5 而远离物体的空进的 c 值小于 0.5 而已.

因此,在平衡距离的假设依然成立的情况下,尽管暗能量可能不是平均分布,但由于在物体的相同的空间距离,理想状态下可以认为C值为固定值.依然会有 $\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$ 值为负值,且越来越大,即为重力加速度现象;和 $\Delta K_t - \Delta K_{t-1}$ 值为正值,且越来越大,即为宇宙加速膨胀现象.只不过这种重力加速度现象和加速膨胀现象函数图像曲线的在某点切线的倾斜度相对于原来的会有些改变.

4.2.2.2 暗能量可能是均匀分布在空间.若把暗能量看作空间中的熵,则应看作是均匀分布在空间的,而正在传递的能量则不应看作为熵的组成部分(比如太阳的热辐射).

尽管空间暗能量的分布是否均匀有两种可能,但有一个基本的事实:一是与物体相同的空间距离,理想状态下C值为固定值.

因此,在4.1.1—4.1.5这5个不变量的基础上,我们还可以推导出以下不变量:

4.1.6 物体(这里指密度相同的球体)的中心位置相对原中心位置不变.

因为物体每一部分都在指数级膨胀,所以各部分之间存在相互的推力,而各部分的惯性又反作用于这种推力,因此该物体对空间距离的占据表现为质心为发力点的占据.

由于物体在第四维对周围空间发生占据,因为在与物体相同的空间距离,可以认为C值为固定值.显然,若C值为固定值(退一步讲即使为0),同时,该物体若为密度相同的球体,该物体的发力点(质心)则为该物体的中心位置,即可以认为半径相同,所以物体对周围空间发生的占据是相同的,即在三维知觉下该物体的中心位置对于该物体的中心的原位置而言,位置相对不变.

4.1.7 物体的各部分对空间的占据程度相对不变.

如前文所言:三维知觉空间的变化情况可用公式(10) $\Delta K_t = \frac{K_t}{r_t}$ 表示.即公式(11):

$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1}A - r_{t-1})}{r_{t-1}A}$.也可以说,该公式表达了物体在单位时间内对空间占据的具体尺

度. 若把 K_{t-1} 作 K_0 , 则公式 (11) 也可写作 $\Delta K_1 = \frac{K_0(A+C)-(r_0A-r_0)}{r_0A}$, 即一个时间单位内物体对

空间占据的具体尺度, 其中, 若物体为密度相同的球体, 该物体的发力点 (质心) 则为该物体的中心位置, 即可以认为半径相同, 若空间厚度不变, 即公式中的 K_0 相对不变, 同时, 公式中

$\Delta K_1 = \frac{K_0(A+C)-(r_0A-r_0)}{r_0A}$ 的其它量也是相对不变的, 即 ΔK_1 不变, 即物体对空间的占据程度相

对不变. 若物体为密度不同的球体或非球体, 该物体的发力点尽管可能不是位于该物体的中心位置, 但由于物体的各部分的体积和密度都相对不变, 所以物体的每一部分对空间的占据程度相对不变.

4.1.8 **加速度相对不变.** 因物体的每一部分对空间的占据程度相对不变, 即就空间的某点 (该点是指在三维知觉中相对不变的点, 如总距地球表面 1m 空间的点) 而言, 该点始终保持该点三维知觉中的位置的话, 则相对于物体的这一部分的加速度相对不变. 若该点为另一个物体, 那么, 另一个物体的这一部分对空间的占据程度也是相对不变的, 即一个物体的部分相对于另一个物体的部分而言, 加速度也是相对不变的. 我们可以通过 v-t 图形分析如下:

以 s 为时间单位做 v-t 图形. 因为三维知觉下相对于上一秒而言每秒的对空间的占据为固定值, 所以, 相对于上一秒而言每一秒的速度为固定值, 而就第二秒而言的速度则为第一秒速度基础上的速度, 就第三秒而言的速度则为前两秒速度基础上的速度……因此我们可以做出 v-t 图形, 如图 3

图3 v-t 图

Figure 3 The graph of a v-t

显然, 该图即可看作时间无限细分下的匀加速运动的位移图^[12], 即位移符合加速度公式

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

即某点始终保持该点三维知觉中的位置的话, 则相对于物体的这一部分的加速度相对不变.

而这也正是我们前文假设的公式 (1) $r_t = r_0 A^t$ 这种膨胀方式成立的根本.

当然, 我们以图 2 中 K_0 为 1.9 时函数图像上特定的某一点来理解这里所说的加速度相对不变更直观.

4.1.9 物体所受的推动力相对不变. 因加速度相对不变, 以地球和地球上某处的物体为例, 因地球和地球上物体的质量相对不变, 所以物体所受的推动力相对不变.

4.1.10 **时钟的快慢相对不变**. 以钟摆计时为例, 钟摆周期公式为: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, 对同一个钟

摆而言, 其中, l 的长度相对不变, 处于同一星球同一位置的情况下加速度 g 相对不变, 即钟摆周期不变.

.....

而所有的这些不变, 既是我们所以认定四维形态的根本, 同时也为我们不通过复杂运算求解与四维相关的物理量提供了便捷.

5 “重力”公式及物体受力的相对完整表达公式

必须看到, 即便在上文 4.1.8 加速度相对不变中, 我们对为什么相对不变做了阐释, 但同时, 我们也不免产生疑惑: 如果以地球为例, 单单考虑地球对空间的占据, 就空间某点而言, 是符合“同一地区的同一高度, 任何物体的重力加速度都是相同的”. 但是物体不是空间某点, 物体本身也对空间占据, 而且处于空间相同位置的不同物体对空间占据是不同的, 那么在同一地区的同一高度, 任何物体的重力加速度应该是不同的, 而不应该都是相同的. 这又是为什么呢?

分析如下:

就单个物体, 三维知觉下物体对空间的占据情况相对于物体的半径而言 (视物体密度均匀的情况下) 可以用公式 (12) $\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_0 A^t - r_0 A^{t-1})}{r_0 A^t}$ 来表示.

就两个物体, 这种占据情况相对于其中一个物体的半径 (该公式中指的是相对于 r) 而言则为

$$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1} A - r_{t-1}) - (r'_{t-1} A - r'_{t-1})}{r_{t-1} A} \quad (18)$$

显然, 在该公式的分子中, 有两个减数项 $(r_{t-1} A - r_{t-1})$ 、 $(r'_{t-1} A - r'_{t-1})$, 若我们把 r 看作地球的半径, 把 r' 看作物体的半径, 一般而言, 我们所说的物体的半径 (以球体为例) 比地球的半径要小得多. 我们知道, 地球的半径为 6378000m, 以 1m 半径的物体为例, 那么该物体对空间的占据程度

仅相当于地球对空间占据程度的 $1/6378000$, 可以说是小到了无法察觉的程度. 因此, 虽然物体本身也对空间占据, 处于空间相同位置的不同物体对空间占据是不同的, 但这种占据程度本身就小, 它们的差别因此一般情况下也很难体现出来. 这就是“同一地区的同一高度, 任何物体的重力加速度都是相同的”之原因. **进一步而言, 即使地球密度不是均匀的, 但由于地球对空间的占据的加速度相对不变, 物体对空间的占据程度同样也是小到了无法察觉的程度.**

因此, 就上文 4.1.9 物体所受的推动力相对不变, 以地球和地球上的物体为例, 具体而言如下:

把物体和地球 (这里依然视物体和地球密度均匀) 距离视为 0, 根据公式 (12)

$$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_0 A^t - r_0 A^{t-1})}{r_0 A^t}, \text{ 单位时间内相对于地球半径而言地球对空间的占据公式则为}$$

$$\Delta K_1 = \frac{0 - (r_0 A - r_0)}{r_0 A}, \text{ 相对于上一时刻的具体占据尺度用 } \Delta K_{1-} \text{ (即 } \Delta K_t - \Delta K_{t-1} \text{ 的具体表达) 表示}$$

的话, 那么则可写作 $\Delta K_{1-} = \frac{0 - (r_0 A - r_0)}{r_0 A} - 0$, 若以 m 为长度单位度量该占据程度的具体尺度, 该

公式则可以写作: $\Delta K_{1-} = \frac{0 - (r_0 A - r_0)}{A} - 0$ (其中, r_0 为以 m 为长度单位的数值), 若以 s 为时间

单位确定 A、B、C 值的大小, 则该公式代入地球半径的米数表达了 1s 的单位时间内地球对空间的占据, 或者说, 每秒应占据的米数为: $-\frac{(6378000A - 6378000)}{A}$, 即前文所说对空间的占据程

度不变. 因为地球和物体并不会发生占据 (即它们相互抵抗不会发生空间为负值的情况), 所以每一秒都应看作物体相对于地球位移 (物体对地球的推动忽略不计的情况下). 因为物体和物体并不会发生占据, 若把这一秒作为物体位移的开始, 那么, 下一秒内物体则位移了

$$\left| -\frac{(6378000A - 6378000)}{A} \right| \text{m, 所以以每一秒而论这显然就是三维知觉下的匀加速度, 同理地球表}$$

面的物体对空间的占据也是如此, 也显然是三维知觉下的匀加速度, 这两个匀加速度相加显然

还是匀加速度, 因此物体所受的力可用 $F=ma$ 这一公式表示, 因物体的质量 m 相对不变, 加速度相

对不变,所以,地球表面物体所受到的地球的推动力相对不变.因物体对空间的占据程度相对于地球而言小到无法察觉,以及在物体对地球的推动也忽略不计的情况下,我们只取地球对空间的占据程度值,即该公式就是我们写作的重力公式: $G=mg$. 进一步而言,即使若视地球不是密度均匀的,该 a 值可能会因此和视地球密度均匀的 a 值不同,但该 a 值是不变的,因此,重力公式依然是 $G=mg$. 这正是我们前文所言的“重力可以认为是地球膨胀对物体产生的推力”更具体的解释.

这也正是引力质量为什么等于惯性质量的根本原因:物体的引力质量本身就是物体的惯性质量.因此,若在能精确求解的情况下,我们便可以据此进行相关逆运算和相关分析(如对阻力大小等进行逆运算和对影响阻力大小的因素进行逆运算分析).

若把物体对空间的占据计算在内,参照两个物体对空间的占据公式(18)

$$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1}A - r'_{t-1}) - (r'_{t-1}A - r_{t-1})}{r_{t-1}A}, \text{ 相对于地球半径相对于上一时刻的具体占据}$$

尺度用 ΔK_{1-} 表示的话,则可写作

$$\Delta K_{1-} = \frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{r_{t-1}A} - K_0 \quad (19)$$

若以 m 为长度单位度量该占据程度的具体尺度,该公式则可以写

$$\text{作: } \Delta K_{1-} = \frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0$$

(20)

若以 s 为时间单位确定 A 、 B 、 C 值的大小,则该公式表达了 $1s$ 的单位时间内对空间占据的具体尺度 (m).

$$\Delta K_{1-} = \frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \quad (21)$$

根据加速度公式 $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ ，我们把每一秒都作为一个加速度的开始，则 v_0 为 0，因 t 记

作 1s，则加速度 $a = 2x$ (m/s^2)

将公式 (21) 代入则得出加速度公式：

$$a = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0 A - r_0) - (r'_0 A - r'_0)}{A} - K_0 \right] (m/s^2) \quad (22)$$

即两个物体的相对加速度为 a 的公式。

虽然地球和物体并不会发生空间为负值的情况，但因为力既有大小也有方向，在此，若我们先不取绝对值，那么，加速度 a 为负值时的负号则表示了两个物体（或者说地球和物体）相互靠近，为正值，正号则表示了两个物体相互远离。而负号正号后面的数值则表示了应该相互靠近或远离的程度大小。根据公式 $F = ma$ ，若以 a 代入计算出力 F ，显然则表明了力的方向和大小。即：若两个物体间有支撑或牵引，三维知觉下的它们之间的距离一直保持不变的话，那么， F 若为负值，负号则表示了两个物体相互靠近产生的支撑力， F 若为正值，正号则表示了两个物体相互远离产生的牵引力，而负号正号后面的数值则表示了力的大小（或者说这时再取的绝对值则表示了力的大小）

因为加速度是物体和地球之间的加速度，力的作用是相互的，即物体和地球同时受到大小相同方向相反的力。所以根据公式： $a = \frac{F}{m}$ ，该加速度可写作公式：

$$a = \frac{F}{m_1} + \frac{F}{m_2} \quad (23)$$

$$\text{即：} F = a \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (24)$$

将公式 (22) $a = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0 A - r_0) - (r'_0 A - r'_0)}{A} - K_0 \right]$ 代入

$$\text{即：} F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0 A - r_0) - (r'_0 A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (25)$$

(其中, m_1 表示半径为 r 地球的质量. m_1 也可表示半径为 r 物体的质量, m_2 表示半径为 r' 物体的质量.)

若两个物体之间因有另外物体的支撑或牵引一直保持其距离不变, 该距离即视为 K_0 值, 若忽略支撑或牵引的物体本身的影响, 该公式即为物体受力的相对完整表达式.

在长度单位取米 (m)、时间单位取秒 (s) 的情况下, 若质量单位取千克 (kg) 计量, 则该力的单位为牛顿 (N).

就地球上的物体而言, 可视为 $K_0=0$

$$\text{代入公式 (25)} \quad F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\text{则为 } F = 2 \left[\frac{0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - 0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (26)$$

即地球上物体受力公式可简化为:

$$F = -2 \frac{(r_0A - r_0) + (r'_0A - r'_0)}{A} \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (27)$$

该公式也可作为两个球体 (刚体) 距离为 0 时, 它们之间相互作用力相对完整的公式.

6 时间的读数与第四维的关系

综合以上, 可以说我们的假设“每个个体 (包括空间) 都在加速膨胀”是成立的. 这种成立不仅体现在三维知觉下和我们感知的世界的样子相一致, 和已知的重力、重力加速度相吻合, 而且还能合理解释诸如宇宙加速膨胀, “同一地区的同一高度, 任何物体的重力加速度都是相同的”等等诸多现象, 因此是可以得出四维形态存在这一结论的. 即我们所处的世界除前后、左右、上下 (或者说是长宽高) 三维之外, 还存在小大这一维, 这一维就是第四维. 那么, 我们不禁要问, 为什么第四维就是时间呢? 或者说, 为什么时间的读数就是对第四维的度量呢?

其实,正如前文 4.1.1.10 时钟的快慢相对不变中,对时钟的快慢为什么相对不变做了详细的说明.若追溯钟摆周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 中的加速度 g ,正如在前文 4.1.1.8 加速度相对不变中所表达的:它是由物体对空间的占据程度决定的.若追溯物体对空间的占据程度的大小,正如在前文 4.1.1.7 物体对空间的占据程度相对不变中所言:三维知觉空间的变化情况可用公式(10) $\Delta K_t = \frac{K_t}{r_t}$ 表示.即公式(11): $\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1}A - r_{t-1})}{r_{t-1}A}$.因为此时的加速度 $a = 2x$,显然,加速度 g 的大小就是由加速膨胀所决定的.因此,时钟的读数就是对第四维的度量.

若以更漏计时而论,由于物体的面积相对不变,即水流经过更漏的横截面积不变,体积相对不变,即水流的体积不变,水流的加速度相对不变,即更漏的水的流速不变.显然,这里水流的加速度的大小也是加速膨胀所决定的,因此,更漏的读数同样是第四维的度量.

7 对惯性和对力实质的理解

牛顿在《自然哲学之数学原理》中,对质量、惯性、力等概念提出了一系列定义,为后面的运用奠定了逻辑基础,同时也提出了绝对时空观的概念,引起了不少人的怀疑和争议.19 世纪末,马赫在他的《力学史评》中作了深入的批判,马赫不同意把惯性看成是物体固有的性质.同时,有许多科学家和哲学家也曾指出,牛顿力学中的力的概念只是一种方法论性质的工具,或是一种形而上学的东西.基尔霍夫、赫兹和马赫都认为牛顿的力的概念很难说明力的实质.

而在确认四维形态后,确认四维就是时间的情况下,我们便可以理解惯性和力的实质.

7.1 对惯性的理解

7.1.1 对惯性定律的理解

一切物体都将一直处于静止或者匀速直线运动状态,直到出现施加其上的力改变它的运动状态为止(更严格地说,我们这里的物体指密度均匀的球体、正方体等).我们可以这样理解:在没有外力的作用下,物体一直处于静止状态是因为物体在加速膨胀,这种加速膨胀表现为对

周围空间的占据,若就物体的平衡距离而言,即为物体和空间的关系达成了平衡,在三维知觉下,这种平衡就是物体相对于它的原位置的静止.而匀速直线运动的物体一直会处于匀速直线运动状态是因为,当一个物体移动时,相对于该物体的原位置而言,它已经偏离了它的平衡距离,这种偏离会使物体发生向小于平衡距离的方向的占据,在三维视角体现为靠近该方向,同时,会使物体发生向大于平衡距离方向的远离,因此物体会一直运动下去.这种运动也正是物体动态的保持着它的平衡距离的体现.而之所以匀速则是因为物体的相对质量不变,物体对相对不变的距离的相对占据程度不变.

因此,本质上而言,物体的静止和匀速直线运动状态都是物体对某个距离保持平衡.

因此,就物理意义而言,我们并不用区分物体是绝对的静止或绝对的匀速直线运动,而完全可以用参照物来做出判断.

7.1.2 对物体质量越大惯性越大的理解.

在物理学中,我们遵循的质量定义是牛顿在《自然哲学之数学原理》中的定义1“物质的量是物质的度量,可以用密度和体积共同求出”,即我们物理学所言的物体所含物质的多少.若把物体的物质是看作是占据一定体积更小的微粒的话,一个微粒运动状态的改变则是需要打破一个一定体积微粒和空间的平衡关系,这需要一份的力,那么两个微粒运动状态的改变便可分别看作为每一个一定体积的微粒运动状态的改变,所需要的力就是两份的力,所以物体的质量越大惯性越大.

7.2 对力的实质的理解

设有靠在一起的两个小球小球1和小球2,它们半径和质量相等,小球的密度均匀,半径记作 r ,质量记作 m ,根据公式(27)

$$F = -2 \frac{(r_0 A - r_0) + (r_0 A - r_0)}{A} \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

则小球1、2之间的力为

$$F_{1-2} = -2 \frac{(r_0 A - r_0) + (r_0 A - r_0)}{A} \times \frac{mm}{m+m} \quad (28)$$

或可写作：

$$F_{1-2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times m \quad (29)$$

直接提取公式（28）中的加速度，若视为小球 1、2 绝对静止，我们可得小球 1 和小球 2 中心位置（质心）相对原中心位置（质心）的偏移加速度为

$$a_{1-2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \quad (30)$$

在前文 7.1.1 中已指出：本质上而言，物体的静止和匀速直线运动状态都是物体对某个距离保持平衡。因此，就物理意义而言，我们并不用区分物体是绝对的静止或绝对的匀速直线运动，而完全可以用参照物来做出判断，这是静止和匀速直线状态等同的论断。若进一步而言，正如在前文 4.1.6 中指出的：因为物体每一部分都在指数级膨胀，所以各部分之间存在相互的推力，而各部分的惯性又反作用于这种推力，因此该物体对空间距离的占据表现为质心为发力点的占据，因而这种参照是应以质心的原位置为参照。

因为力是体现在物体之间的，若把小球 1 看作施力物体，小球 2 看作受力物体，参照小球 1 的质心，则可看做在（29） $F_{1-2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times m$ 下小球 2 相对于小球 1 质心的原位置发生了加速度的偏移（30） $a_{1-2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A}$

因小球 1、2 物理性质完全相同，可认为小球 1 和小球 2 分别相对于原中心位置（质心）偏移，偏移加速度分别为原加速度的 1/2，利用（30）可求得

$$a_1 = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A} \quad (31)$$

$$a_2 = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A} \quad (32)$$

若认为小球 1 和小球 2 分别相对于原中心位置偏移（这种偏移就三维知觉而言,当然是小球本身的偏移）,则可认为是一个力分别向两个方向的推动,则该力应为原力的 1/2,利用（29）可求得

$$F = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A} \times m \quad (33)$$

在此,若把小球 2 看作受力物体,小球 1 看作施力物体施加的力,即可认为,在（33）的力 F 的作用下,小球 2 发生了加速度 a 为（32）的偏移.并且,这种偏移加速度和力、质量的关系跟力（29）和加速度（30）及质量的关系相一致.

即力之所以代表质量和加速度的积,是因为力就是在时间形态下一定质量一定体积的物体相互作用发生加速度的情况下产生的,是用 $F=ma$ 来度量的,这就是力的实质,这也是在通过实验证明外的对力的理解和理论解释.

现在,我们也可以进一步理解物体的质量越大惯性越大的问题.

若球体的质量不同,密度不同(但每个球体的密度均匀),半径相同,设有两组球体,第一组球体依然为上文所设的小球 1 和小球 2,第二组球体为小球 3 和小球 4,小球 3 小球 4 的质量为小球 1 小球 2 质量的 2 倍.据上文可知,小球 2 的偏移加速度为公式(32) $a_2 = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A}$,受到的力为公式(33) $F = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A} \times m$,那么,据上文,同理小球 4 偏移加速度为: $a_4 = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A}$,受到的力 $F = -\frac{(r_0 A - r_0)}{A} \times 2m$,即体现了物体受到的力物体的加速度和物体的质量的关系,即:物体加速度的大小跟它所受到的力成正比,跟质量成反比.即物体的质量越大惯性越大.

据此,若结合前文 5.1 可知,所谓的万有引力,也并不是连牛顿本人都不赞同的超距作用,或者所谓的引力场作用,而是一个物体相对于另一个物体共同的对它们之间的空间的占据.物体本身的质量和空间占据的相对加速度可以用力来计量,于是把这种可计量误作为了是相互吸引的力而建立的万有引力公式.事实正是如此:“开普勒定律中,所有行星的运动,仅涉及周长、轨道、半长轴等时空参量,而与行星本身的质量、化学组成等物性无关”^[6]

8 “乌云”背后及扭称实验的测量实质

现在,就让我们分析前文 2.3 所言物理学中的“乌云”问题.

爱因斯坦时空和引力理论首次把引力场解释成时空的弯曲,显然,时间形态理论和爱因斯坦的理论在物体周围(附近)是相似的.即,按照时间形态理论,在数学意义上,物体对附近周围空间的占据和三维下的时空弯曲为近似值.因此,同样可以得出水星近日点的旋进(水星旋进、地球的轨道偏离圆形及太阳到地球的距离正在变大等现象将在《四维时空下的天体运行》一文中进行进一步的探讨);同样也可以得出光线经过太阳附近发生偏转的现象.如图 4、5

图 4 光在弯曲时空中的传播及恒星视位置示意图

Figure 4 The propagation of light in flexion timespace and the location of stars seen

图 5 光在时间形态中的传播及恒星视位置示意图

Figure5 The propagation of light in time form and the location of the stars seen

即:恒星的光在传播的过程中经过太阳附近时,由于太阳对空间的占据导致了光的传播在三维知觉下发生弯曲造成的.

而飞出太阳系的探测器相当于受到一个指向太阳的加速度是因为:探测器飞出太阳系的过程,同时是太阳和飞行器本身对空间的占据的过程,该占据是大于万有引力或广义相对论的理论值.

而之所以为常数,简单地说是因为太阳和飞行器本身对空间的占据的加速度公式可用公式

$$(22) \text{ 表达为 } a = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0)B - (r_0A - r_0)B'}{A} - K_0 \right], \text{ 这种占据和距离成负相关. 通过}$$

万有引力或广义相对论计算的理论值同样和距离成负相关,但有数值差异.同时,加之光通量的改变,光压作用的不断减弱,因此在飞离太阳系的过程中表现为常数.

而通常意义认为的宇宙膨胀,并没把物体的同步膨胀作为宇宙膨胀的组成部分,因此也就

得出了并不是因宇宙膨胀效应所引起的结论.

同理, 当有探测器飞过地球或者以地球的运动的速度来使得它获得加速度的过程中, 理论值和观测值之所以差别较大, 也是时间形态造成的, 即地球和探测器对空间的占据的加速度和跟万有引力或广义相对论计算的理论值的差异所造成.

那么, 我们该如何解释卡文迪许扭称实验及引力常数无法精确测量的问题?

卡文迪许所用的扭秤的主要部分是一个轻而坚固的 T 形架, 倒挂在一根金属丝的下端. T 形架水平部分的两端各装一个质量是 m 的小球, T 形架的竖直部分装一面小平面镜 M , 它能把射来的光线反射到刻度尺上, 这样就能比较精确地测量金属丝的扭转. 实验时, 把两个质量都是 m' 的大球放在如图所示的位置, 它们跟小球的距离相等. 由于 m 受到 m' 的吸引, T 形架受到力矩作用而转动, 使金属丝发生扭转, 产生相反的扭转力矩, 阻碍 T 形架转动. 当这两个力矩平衡时, T 形架停下来不动. 这时金属丝扭转的角度可以从小镜 M 反射的光点在刻度尺上移动的距离求出, 再根据金属丝的扭转力矩跟扭转角度的关系, 就可以算出这时的扭转力矩, 进而求得 m 与 m' 的引力 F . 然后根据万有引力公式计算出引力常数. 如图 6:

图 6 卡文迪许实验示意图

Figure 6 The propagation of Cavendish experiment

而我们完全可以这样认为:依照时间形态理论,卡文迪许实验所验证的不是万有引力,而是物体对空间的占据情形.简单地说:由于 m 和 m' 分别对空间进行占据,因此,就三维知觉而言,占据情况在它们之间便体现为相互靠近,这种靠近显然是一定质量的物体以加速度的方式靠近,若把 m 物体的质量记作 m , m 物体在三维知觉的加速度记作为 a ,那么计量这种一定质量的物体以加速度运动即可记作: ma , 因 T 形架悬挂在屋顶,房屋和桌子都以地面为支撑, m 物体又以桌面为支撑(如图 7),因此在物体 m 和物体 m' 之间的 ma 即体现为力,即 $ma = F$,从而使 T 形架受到力矩作用而转动,使金属丝发生扭转,产生相反的扭转力矩,阻碍 T 形架转动.当这两个力矩平衡时, T 形架停下来不动.因此,是无法精确测量出引力常量的.

图 7 环境中的卡文迪许实验示意图

Figure7 The propagation of Cavendish experiment in environment

同样,依照时间形态理论,我们也能理解为什么加速度和物体所受的力几乎成正比但不是完全成正比.

加速度和物体所受力的实验可如此进行:小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器.可把木板的一侧垫高,以补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力,调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动.增减所挂的钩码,通过打点计时器测出小车运动的加速度.所挂钩码的重量等于小车运动时所受到的拉力.如图 8:

图 8 加速度和物体受力关系实验示意图

Figure 8 The propagation of the relationship between acceleration and force on an object

在此,我们只从钩码和小车的角度做简单分析:

钩码在通过绳子和滑轮对小车产生拉力的同时,钩码和小车本身还会在单位时间内对空间进行占据,即产生了另外的力.若取直该绳子,该力可用公式(25)

$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r''_0A - r'''_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

来表示,当然,尽管由于滑轮使得钩码和小车之间的距离不在同一直线上,这个另外的力也不可如此计算,但显然这个另外的力是存在的,因此会影响到实验效果,会出现加速度和物体所受的力几乎成正比但不是完全成正比的现

象。(在 2.2.4 中的引力质量和惯性质量发现在 10^{-11} 的精度范围内两种质量没有差别的 10^{-11} 的精度问题也是这个原因)而这种现象的存在恰恰是加速度和物体所受的力完全成正比造成的。

同理,在力的合成与分解方面,如力的平行四边形定则,实验结果得到的数据不像定律描述的那样完美,也是因为物体或弹簧秤本身对空间占据形成的另外的力造成的。因此,一般而言,若把一个弹簧秤的力分解为两个弹簧秤的力,这两个弹簧秤相对于那一个弹簧秤的拉伸越长,空间距离的差距越大,会出现偏离值越大的“误差”。

进一步而言,就胡克定律我们可以作这样的修正:在剔除时间形态下物体和弹簧秤本身对空间的占据作用,在弹性限度内,弹力的大小跟弹簧伸长(或缩短)的长度成正比。

9 时间常数 A 的估算和时间定义

常数 A 的值我们完全可以根据我们目前已知的重力加速度进行求解估算。分析求解如下:

若 g 取值 9.8 m/s^2 , 根据匀变速直线运动的位移公式 $x = \frac{1}{2}at^2$, 和时间形态理论, 则 1s 的

时间地球对空间的占据 $x = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1^2$, 即 4.9m.

若地球半径取值 6378000m, 则可以认为, 6378000m 的地球半径每秒对空间的占据为 4.9m.

因为相对于地球的半径的尺度而言, 4.9m 的所蕴含的暗能量在 1s 的时间内造成的空间另外的膨胀是微不足道的, 因此忽略不计, 即完全可以略去 c 值的影响。

因此, 再忽略其他的影响因素, 即可以认为, 地球半径在 1s 的时间内由 6378000m 膨胀到 6378000m+4.9m

因此, 时间常数 A (以 1s 为时间单位计量) 为 $(6378000\text{m}+4.9\text{m}) \div 6378000\text{m}$, 即约等于 1.000000768. 即每秒同比增大了 $1.000000768-1=0.000000768$ 倍。

若月球半径取值 1734400m, 我们忽略物体对月球相互推动的反作用, 按照: $G=mg$ 进行估算, 那么物体在月球上的“重量”和在地球上的“重量”应该为月球半径和地球半径的比值 $1734400\text{m}/6378000\text{m}$, 即, 约为物体在地球上“重量”的 $1/3.68$, 而不是我们平常所认为的 $1/6$. 这也可以看作是我们可以检验时间形态的实验之一.

至此, 我们已经能对时间有一个明确的定义: 时间是客观存在的、有流逝方向的、由小到大的第四维, 就一切而言, 若剔除其他因素对空间增大的影响部分, 是实体和空间一同以每秒约 7.68×10^{-7} 倍同比增大的经历.

结 语

现在, 我们必须冷静下来面对这个事实: 我们就是生活在四维时空, 时间形态是每个个体 (包括空间) 自身膨胀的经历. 尽管这最初的念头看似不可理喻, 但是, 在实证地球是圆的之前又有多少人认为大地是圆的这一说法不认为疯狂呢? 而时间形态的“不可理喻”和地球是圆的这一“疯狂”都是事实. 也许, 用我老爸曾写下的话更能表达这个意思:

时间形态理论是符合物理学实验科学特点的理论. 物理学是一门实验科学. 1521 年 3 月, 麦哲伦船队完成环球航行, 终于用事实验证了地球是一个球体. 既然地球是圆的, 为什么位于地球下面的物体不掉下去呢? 这是每一个人都会问的问题. 牛顿的万有引力定律对此可以做出解释. 可水星为何在近日点旋进有那么大的附加值? 引力是如何隔空传递的? 为什么物体的引力质量总等于惯性质量? 爱因斯坦建立了相对论做出了解释. 但随着科学技术的发展, 特别是随着我们测量精度的越来越高, 却出现了这两种理论都不能经得起实践检验的现象. 自洽是物理理论建立的基本要求, 但物理学是一门实验科学这种性质还要求任何物理理论自洽的同时必须经得起实践检验. 万有引力理论和相对论理论虽然在得到了某些验证, 但显然缺乏的是全面接受的检验. “判天地大美, 析万物之理”. 斗转星移的浩淼星空, 喷薄而出的灿烂太阳, 阴晴圆缺的皎洁月亮, 繁衍生息的人们, 欣欣向荣的植物, 路上奔驰的机车, 窗上渐现

的冰花……所有的一切,时间总在现场,如果说在场的 Δt 决定了时间可能是解决问题的最佳之选,那么,物理学的实验科学性质决定时间形态理论就是最佳之选.时间形态的确定不仅解释了万有引力定律和广义相对论可以解释可以预言的现象,而且还可以接受万有引力定律和广义相对论无法接受的实践检验.

时间形态理论是符合物理学崇尚理性和想像力特点的理论.正如高中物理课本必修1序言《物理学与人类文明》中所言:物理学是一门实验科学,也是一门崇尚理性、重视逻辑的科学,由于自然界并不主动地展现其背后的本质、规律和内在联系,所以物理学又是极富洞察力和想像力的学科.关于洞察力和想像力,即:既然宇宙在膨胀,作为宇宙组成的我们是不是在膨胀,是不是和尺子一起膨胀?而这种膨胀正好和时间一样是一种客观存在,和时间一样居有方向.并且这种方向也恰恰是长宽高三维以外的由小到大的维度.而在这种维度上,我们不能回到从前(比如,时间假若是向左流动的,那么我们向右移动则应该能回到从前,而事实是,我们只能到达另一个地方,同理上下,前后也是如此).同时,还应该看到,这种想象力和洞察力也是建立在理性思维、逻辑思维的基础上的,是在对主客观存在的判断下产生的,是在对方向上不是长宽高的判断下产生的,是建立在全面把握上的严格的逻辑思考的剔除和筛选.也正是这种判断给我们全面把握物体的存在提供了进一步的思辨:若全面把握物体的存在,则有两个可能,即:物体不变和物体在变,若把握物体不变,但宇宙确实在膨胀,为什么非说处于宇宙中的物体不在膨胀?若认为宇宙膨胀只是空间距离的膨胀,而原子本身就像宇宙一样绝大部分是空间,若仅仅空间在变化,我们只发现热胀冷缩现象,却并未发现由原子组成的物质密度不断的变小的这种改变,而地球正如不断被吹大的大气球一样表面同时抵达周围的相同距离的位置.因此,我们不能仅仅认为物体不变.若把握物体在膨胀,那么物体是以匀加速的形式还是指数级的形式膨胀?这都是一步一步的逻辑推理,这都是在全局把握基础上的逻辑思考和判断.在结合宇宙加速膨胀和热胀冷缩的自然现象的同时,还通过了具体的量化的计算.现在我们看到的结论是

物体是绝对的指数级的变大, 这就是第四维, 这就是时间, 而其实, 我和张一阳曾一度认为物体是匀加速形式的膨胀, 最终剔除了这种膨胀形式的原因是, 它不能完全符合时间流逝下我们自然界的现象, 而其他形式的变大或变小也都不能符合自然界的现象.

时间形态理论是原有物理理论和概念的承继发展和必要完善. 时间形态理论不仅符合物理学的是实验科学的要求, 是在想象力和洞察力和理性思维逻辑判断的基础上的思考求证, 也是在物理学理论上的理念概念承继和发展. 根据爱因斯坦的相对论, 我们的宇宙是由时间和空间构成. 时空的关系, 是在空间的架构上比普通三维空间的长、宽、高三条轴外又多了一条时间轴, 而这条时间的轴是一条虚数值的轴. 尽管爱因斯坦认为过去和未来是一种幻觉、时间的轴是一条虚数值的轴. 但是, 我们更应该看到爱因斯坦对第四维的定义和有别于过去的思辨, 更应该懂得物理大厦的建设是依赖于脚手架的搭建. 时间的轴是一条虚数值的轴还是一条实数值的轴? 是和几何学上的四维没有关联还是密切相关? 这显然是我们要思考的另一个方面. 而时间形态理论恰恰得出的结论是: 时间是实数值的轴, 是几何学上的第四维. 正是这个“另一个方面”的理论构建. 牛顿认为时间是独立于万事万物之外的“自身均匀的流逝”, 那么爱因斯坦的理论虽然也是“无方向的时间”, 但相对论显然让时间和一些事物发生了关联, 如: 根据爱因斯坦的理论, 由于我们在地球上所感觉到的时间很慢, 所以不会明显的感觉到四维空间的存在(在这里是无方向的时间), 但一旦登上宇宙飞船或到达宇宙之中, 使本身所在参照系的速度开始变快或开始接近光速时, 我们就能通过对比, 发现时间的变化. 比如你在时速接近光速的飞船里航行, 你的生命会比在地球上的人要长很多(这时相当于时间于原流动方向的减慢, 若超光速, 则时间倒流, 即在这里已成为有方向的时间). 这种时间和生命长短的关联虽然是局部的某些情况下的, 但它同样提示我们要思考到另一方面: 时间和万事万物的关联是局部的还是全体的? 是某些情况下相关联还是总是密切相关? 时间形态理论则表明: 时间是牛顿的“均匀的流逝”, 时间和万事万物有关联, 并进一步表明了这种关联是全部的, 是密切相关. 这正符合时间流逝下自然界中

的各种现象.倘若我们回到麦哲伦船队完成环球航行的 1521 年后把时间形态理论作为我们思考地球是圆的为什么位于地球下面的物体不掉下去的答案,我们仍能发现,时间形态理论也是万有引力理论和相对论对等的答案,是全面思考下的另一个方面的答案.万有引力理论认为,物体不掉下去是因为力的作用,是因为万有引力;对如何产生的万有引力,相对论认为,是因为时空弯曲,是物体使周围空间、时间弯曲可使从它旁边经过的任何其它事物路径的改变,即:时空曲率将产生引力.时间形态理论认为,物体对空间的占据和惯性是物体所以不从地球上掉下去的答案,即,在时间的流经的过程中空间的改变.显然,这种时间的流经过程中空间的改变也是全面的把握两种可能性下的思考,是“时空弯曲”的另一个方面,即时空的改变是“弯曲”还是“平直”的改变?同时,时间形态理论定义了时间概念,符合我们所认知的大自然的各种现象,因而更加完善.而就物理学的发展,仅就力学而言,在电力磁力统一后,电磁力、强作用力、弱作用力及万有引力如何统一?而时间形态理论阐述了“万有引力”,解释了力的实质,无疑为统一提供了新的“已知”.偏执的基本含义是:过分的偏重于一边的执著.而时间形态理论是在现有理论的基础上和现象上全面考察的结果,是防止物理学偏重于一边的理论,是对等于万有引力理论和相对论的理论,是更符合各种物理现象的理论,是必须的和正确的理论构建,而时间和万事万物的联系更决定了时间形态理论可能解决物理学上的各种问题.时间形态理论是现代物理的压舱石,是打开现代物理大门的金钥匙.时间形态理论的出现将成为现代物理学崭新的起点,真正的开端.

致谢 感谢审稿人的审稿

参考文献

[1] 伊萨克·牛顿 (王科迪译) 2001 自然哲学之数学原理 (西安:陕西人民出版社,武汉出版社出版) 第9页

- [2] Takeko https://mp.weixin.qq.com/s/sNy4n_76zBQ547gJfP44Yg (2020-06-06)
- [3] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心 2010 普通高中课程标准试验教科书·物理 选修3-1 第3版 (人民教育出版社) 第1-2页
- [4] 吉姆·巴格特 (齐师傍译) 2019 量子空间 第1版 (北京:中信出版社) 第260、261、270页
- [5] 阿尔伯特·爱因斯坦, 利奥波德·英弗尔德 (章彦博译) 2019 物理学的进化 第1版 (南京:江苏凤凰科技出版社) 第3-4页
- [6] 钟锡华, 周岳明 2010 大学物理通用教程·力学 第2版 (北京:北京大学出版社) 第43页
- [7] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心 2010 普通高中课程标准试验教科书·物理 必修2 第3版 (人民教育出版社) 第50页
- [8] 原理 https://mp.weixin.qq.com/s/ObTgMM9xZtVR3hQt-1_T9g (2018-09-08)
- [9] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心 2010 普通高中课程标准试验教科书·物理 必修1 第3版 (人民教育出版社) 第96页
- [10] 谢懿
https://article.xuexi.cn/articles/video/index.html?art_id=8891664181461537213&part_id=11500793322765180495&study_style_id=video_default&showmenu=false&source=share&share_to=wx_single (南京大学天文与空间科学学院低年级本科生选修课程·天文探秘 3.4 新的“异常”?)
- [11] 郭奕玲, 沈慧君 2005 物理学史 第2版 (北京:清华大学出版社) 第1页
- [12] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心 2010 普通高中课程标准试验教科书·物理 必修1 第3版 (人民教育出版社) 第37-39页

Possibility analysis of time form and estimation of its constant A

Zhang Yi-Yang¹⁾ Zhang Xi-Zhen²⁾ †

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

What is the form of time? Why do we feel that time is gone forever? What is its direction? According to the law that the important physical discovery of accelerating expansion of the universe gives us hints and the effect of force is mutual. If we set another object at the same height from the earth in the same area as a reference, if we introduce the concept that the relative length of ruler does not change, combined with the so-called dark energy, We can conclude that time is the accelerating expansion of all things and space, and the movement of clock is the measurement of the fourth dimension. This is not only in line with what we perceive the world, but also can explain how gravity is produced. The acceleration of gravity of any object at the same height in the same region is the same, the essence of force and the directivity of time, It can also explain many "black clouds" in physics, such as: the near of mercury perihelion, the deflection of light passing by the sun, the inaccuracy of gravity

constant measurement, the acceleration and the force exerted by the object are not fully proportional, the parallelogram of force is not perfect, the detector flying out of the solar system is subject to an acceleration pointing to the sun, the detector flies over the earth to obtain acceleration In the process of degree, the difference between theoretical value and observation value is quite large. While the relevant formula is deduced, the time constant is estimated. The time is defined. The four-dimensional space-time in the physical sense of quantification is initially established.

Keywords: The fourth dimension; Definition of physical time; Modified theories of gravity

PACS: 04. 50. Kd, 04. 80. Cc, 45. 50. Pk